

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.13744589

ЮХИМЧУК Инна Владимировна

певица, педагог по вокалу, Vocals On Academy, Китай, г. Шанхай

ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛАДОВ НА РАЗВИТИЕ ИНТОНАЦИИ В ЭСТРАДНОМ ВОКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. Изучение ладов оказывает положительное влияние на развитие интонации у вокалистов в эстрадном вокальном искусстве. Знание ладов, их различий и особенностей, понимание структуры определенного лада, помогает вокалистам лучше воспринимать музыкальное произведение, развивает слух и интонационные способности. Это, в свою очередь, способствует более точному интонационно исполнению. В работе исследуются следующие музыкальные лады: Ионийский, Дорийский, Фригийский, Лидийский, Миксолидийский, Эолийский, Локрийский, их особенности и влияние на вокальное исполнение. Актуальность темы обусловлена современными требованиями к профессиональным навыкам вокалистов и необходимостью более глубокого понимания музыкальной теории для достижения высокого уровня исполнения. Методология исследования включает анализ теоретической литературы, рассмотрение ладов и их применение в вокальном искусстве. Выводы исследования подчеркивают важность изучения ладов для развития интонации и музыкального слуха, что особенно важно для эстрадных вокалистов, стремящихся к совершенствованию своего мастерства.

Ключевые слова: эстрадное вокальное искусство, вокал, изучение ладов, лады, влияние ладов на интонацию, интонация, вокальное искусство.

Введение

Современное эстрадное вокальное искусство представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий в себя не только технику исполнения, но и эмоциональную выразительность и концептуальность сценического образа. Говоря о технике исполнения, подразумеваются и точность интонации. Тот или иной лад играет важную роль в гармоническом строении музыкального произведения, что оказывает влияние на восприятие этого музыкального произведения с точки зрения гармонии, что в свою очередь влияет на интонацию. То есть, изучение ладов позволяет вокалистам лучше понимать музыкальное произведение, развивает слух и интонацию что, в свою очередь, способствует более качественному исполнению.

Актуальность темы обусловлена возросшими требованиями к профессиональным

навыкам вокалистов в условиях современного музыкального рынка. Также возросшая конкуренция в современной музыкальной индустрии требует от исполнителей не только безупречной техники, но и умения передавать сложные эмоциональные состояния через музыку.

Целью данной работы является исследование влияния изучения ладов на развитие интонации в эстрадном вокальном искусстве.

1. Эстрадный вокал и его основные отличительные характеристики

В России понятие эстрадного вокала как отдельного жанра стало формироваться относительно недавно. Этот музыкальный стиль зародился вместе с развитием городской культуры. Эстрадный вокал имеет ряд черт, которые выделяют его на фоне академического вокала [1, с. 4-6]. Так к отличительным чертам эстрадного вокала можно отнести:

Разнообразие и смешение стилей и жанров. В силу того, что данное направление охватывает широкий спектр музыкальных стилей и жанров, от поп-музыки и рока до джаза и блюза.

Следующей особенностью является применение звукоусилительной техники и дополнительных студийных эффектов. В отличие от академического вокала, который требует проектирования голоса на большое расстояние без усиления, в эстрадном искусстве вокалисты, как правило, используют микрофон. Это позволяет им экспериментировать с динамикой и нюансами звучания. Эстрадные вокалисты также часто используют студийные эффекты и технологии, такие как автотюн, реверберация и дисторшн, для создания уникального звучания.

Еще одной особенностью, которую следует рассмотреть, является умение оригинально интерпретировать произведение и импровизация. В некоторых жанрах эстрадной музыки, таких как джаз или рок, импровизация играет ключевую роль, и импровизация практически обязательная часть выступления.

Заключительной характерной чертой является непосредственно сценический образ. Исполнители эстрадного жанра часто уделяют большое внимание эмоциональной выразительности и концепции сценического образа, что помогает создать эмоциональную связь с аудиторией.

Далее, рассмотрим самые популярные жанры подробно.

Поп-музыка представляет собой часть массовой культуры, включающую в себя разнообразные жанры развлекательной и танцевальной музыки, начиная с середины XX века и по настоящее время. Поп-композиции, как правило, имеют простые и легко запоминающиеся мелодии. Важной составляющей поп-музыки является ритм: многие песни создаются для танцев и имеют четкий, стабильный бит [2]. Длительность большинства поп-песен составляет от двух до четырех минут, и композиции с длинными инструментальными партиями практически не встречаются. Тексты песен часто посвящены эмоциям и личным переживаниям [3]. В таблице 1 будут представлены известные исполнители в поп-музыке.

Таблица 1

Известные исполнители в поп-музыке

Исполнитель	Чем известен
Майкл Джексон	Известный как «Король поп-музыки», Майкл Джексон оставил значительный след в истории музыки своими инновационными видеоклипами, запомнился своими танцевальными движениями и незабываемыми хитами, такими как "Billie Jean", "Thriller" и "Beat It".
Мадонна	«Королева поп-музыки», Мадонна является символом постоянного обновления и инноваций в музыкальной индустрии. Её песни, такие как "Like a Prayer", "Vogue" и "Hung Up", стали классикой поп-музыки.
Бейонсе	Обладает великолепной вокальной техникой, легко смешивает различные музыкальные стили. Бейонсе является одной из самых влиятельных поп-исполнительниц своего времени. Её альбомы "Lemonade" и "Beyoncé" получили признание критиков и завоевали множество наград.
Бритни Спирс	Королева поп-музыки 2000-х годов, известная своими хитами "Baby One More Time", "Toxic" и "Oops!... I Did It Again". Бритни оказала значительное влияние на поп-культуру и музыкальную индустрию.
Леди Гага	Совмещает поп и электронную музыку с запоминающимися сценическими выступлениями. Песни "Poker Face", "Bad Romance" и "Shallow" стали хитами.
Уитни Хьюстон	Обладательница одного из самых сильных и узнаваемых голосов в истории поп-музыки. Хиты, в ее исполнении, такие как "I Will Always Love You", "Greatest Love of All" и "I Wanna Dance with Somebody", стали классикой.
Мэрайя Кери	Известна своим впечатляющим вокальным диапазоном и виртуозным владением мелизматикой. Хиты "Hero", "We Belong Together" и "All I Want for Christmas Is You" сделали её одной из самых успешных певиц всех времен.
Селин Дион	Обладательница одного из самых узнаваемых тембров. Песни, такие как "My Heart Will Go On", "The Power of Love" и "Because You Loved Me", принесли ей мировую известность.

В свою очередь если говорить о рок-музыке, то она представляет собой обширное вокально-инструментальное направление, сформировавшееся в США. Основой для этого жанра послужили блюз и рок-н-ролл. Со временем рок-музыка трансформировалась, приобретая свои отличительные черты.

Одной из главных отличительных черт рок-музыки является четкий ритм, который проявляется как в инструментальных, так и в вокальных партиях. Также характерна раскованность

исполнения. Песни в этом стиле часто наполнены настроением протеста и несогласия.

Другой характерной чертой рок-музыки является инструментальное сопровождение. Рок-музыка выделяется доминированием ритм-секции – бас и барабаны, которые играют громко и четко, и гитарных партий – соло, бас и ритм-гитары, причем последние часто исполняются на основе риффов и синкопированного ритма [4]. В таблице 2 будут представлены известные исполнители в рок музыке.

Таблица 2

Известные исполнители в рок музыке

Исполнитель	Чем известен
Фредди Меркьюри (Queen)	Легендарный фронтмен группы Queen, известен сильным богатым тембром. Песни "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" и "Somebody to Love" стали иконами рока.
Роберт Планта (Led Zeppelin)	Вокалист Led Zeppelin, чья подача и уникальный вокальный стиль сделали его одним из наиболее ярких рок-вокалистов. Песни "Stairway to Heaven", "Whole Lotta Love" и "Kashmir" остаются классикой рока.
Крис Корнелл (Soundgarden, Audioslave)	Обладал одним из самых запоминающихся голосов в рок-музыке и был известен своим эмоциональным исполнением. Хиты "Black Hole Sun", "Like a Stone" и "Chochise" демонстрируют его вокальное мастерство.
Курт Кобейн (Nirvana)	Символ гранж-движения 1990-х годов, чей хриплый голос и эмоциональная подача стали символами вокального искусства эпохи. Песни "Smells Like Teen Spirit", "Come as You Are" и "Lithium" сделали Nirvana одной из самых влиятельных групп.
Эми Ли (Evanescence)	Чистый тембр голоса, контрастирующий с традиционно-хриплым звучанием в рок-музыке голосов, сделали её одной из самых узнаваемых рок-вокалисток начала 2000-х. Песни "Bring Me to Life", "My Immortal" и "Going Under" стали популярными.
30 Seconds to Mars	Американская рок-группа, лидером которой является Джаред Лето. Известна хитами, такими как "The Kill", "Kings and Queens" и "Closer to the Edge".

Джаз представляет собой полуимпровизационный музыкальный стиль, который возник в результате слияния западноевропейской и западноафриканской музыкальных традиций. Джаз, согласно мнению отечественного исследователя Е. Барбана, представляет собой эстетическое и структурное ядро, из которого впоследствии развились различные направления и стили этого музыкального жанра. Барбан утверждает, что исходным стилем джаза является новоорлеанский стиль, так как в каждом из последующих направлений до авангарда можно обнаружить его элементы.

Другой исследователь, Ф. Шак, предлагает более широкую временную рамку для определения исходного джазового стиля. Он считает, что джаз как сформировавшийся жанр сложился в период с 1920-х по 1940-е годы, включающий новоорлеанский стиль, хот-джаз и

бибоп. Шак также вводит термин «трансформирующая нормативность», описывая процесс изменения границ традиционного джаза и интеграции новых музыкальных идей в его основу [5].

Основные характеристики джаза включают синкопированный ритм и импровизацию. Импровизация играет ключевую роль в джазовой практике и имеет большое значение. Ритм и гармония зависят от исполнителей, чьи интерпретации могут меняться от выступления к выступлению. Для успешной импровизации музыканту необходимо хорошо разбираться в основах гармонии, ритмических концепциях, а также обладать своим уникальным стилем и подходом к джазовым аккордам.

Гармония джаза основывается на европейской функциональной системе. Мажоро-

минорный лад остается в джазе той основой, на которой зиждется джазовая гармония.

В классической музыке септима считается неустойчивой и должна разрешиться в тонику. Это делает трезвучие устойчивым аккордом, а

септаккорд – нет. Однако в джазе септаккорд не требует разрешения и считается устойчивым аккордом. В таблице 3 будут представлены известные исполнители в джазе [6, с. 217-224].

Таблица 3

Известные исполнители в джазе

Исполнитель	Чем известен
Элла Фицджеральд	Легендарная джазовая певица, известная своим виртуозным скэт-пением. Произведения в ее исполнении, такие как "Summertime", "Dream a Little Dream of Me" и "Mack the Knife" являются классикой джаза.
Фрэнк Синатра	Один из величайших вокалистов XX века, романтические баллады и свинг-композиции именно в его исполнении стали неотъемлемой частью американской культуры. Композиции "My Way", "New York, New York" и "Fly Me to the Moon" также символы вокальной музыки в направлении джаз.
Нора Джонс	Мягкий тембр голоса и джазовые аранжировки принесли ей мировую известность в начале 2000-х годов. Хиты "Don't Know Why", "Come Away with Me" и "Sunrise".
Дайана Кролл	Современная джазовая певица и пианистка, известная произведениями "The Look of Love", "Cry Me a River" и "Peel Me a Grape". Эти и другие композиции стали в один ряд с другими широко известными джазовыми стандартами.
Грегори Портер	Обладатель мощного баритона, чей стиль объединяет элементы джаза, соула и госпела. Песни "Liquid Spirit", "Hey Laura" и "Take Me to the Alley" принесли ему признание и награды.

Блюз, родственник джазу жанр, в настоящее время занимает значительное место в глобальной музыкальной культуре. Выходя за пределы своего первоначального контекста и своей родной страны, он превратился в важную часть музыкального наследия XX века и продолжает развиваться.

Блюзовое искусство включает строгое соблюдение характера поэтического текста,

импровизационную свободу и специфические музыкально-выразительные средства. Вокально-инструментальное соотношение является важной частью блюза, где инструментальная партия дополняет и отвечает вокальной [7]. В таблице 4 будут представлены известные исполнители в блюзе.

Таблица 4

Известные исполнители в блюзе

Исполнитель	Чем известен
Б. Б. Кинг	Легендарный блюзовый гитарист и певец, чьи хиты "The Thrill Is Gone", "Every Day I Have the Blues" и "Sweet Little Angel" сделали его иконой блюза.
Этта Джеймс	Обладательница плотного тембра и неповторимой харизмы. Песни "At Last", "I'd Rather Go Blind" и "Something's Got a Hold on Me" в ее интерпретации сделали её одной из величайших блюзовых певиц.
Бонни Райт	Её проникновенная манера исполнения сделала её одной из ведущих блюзовых исполнительниц современности. Песни "Something to Talk About", "I Can't Make You Love Me" и "Nick of Time" принесли ей признание.
Джо Бонамасса	Гитарист и певец, известный своим мощным голосом и виртуозной игрой на гитаре. Хиты "Sloe Gin", "Dust Bowl" и "The Ballad of John Henry" демонстрируют его талант.
Сьюзан Тедески	Её выразительный голос и мастерство в блюзовом исполнении принесли ей признание и многочисленные награды. Песни "Midnight in Harlem", "Bound for Glory" и "Do I Look Worried" стали популярными.

Так эстрадный вокал представляет собой синтез различных вокальных жанров, впитывая элементы многих музыкальных стилей. С одной стороны, такая свобода дает певцу широкие возможности для самовыражения, с другой – требует от исполнителя глубокого знания музыкальной теории и исполнительской практики для передачи необходимых оттенков музыкального произведения.

2. Влияние изучения ладов на развитие интонации у вокалистов

Итак, чтобы разобраться в том, как изучение ладов в музыкальном искусстве влияет на развитие интонации у вокалистов, необходимо рассмотреть, что представляет собой термин «лад». В разных учебниках, учениях, научных статьях, посвященных теории музыки даны весьма разнообразные трактовки данного термина. Так Ю. Н. Холопов в 1996 году в своей статье посвященной проблеме определения лада пишет: «Современное положение с проблемой лада в науке, требует, однако, учета исторической эволюции понятия и явления лада в русской музыке. Можно было бы дать эпитафию из современного фольклора:

Прошлое подобно зеркалу заднего обзора автомобиля:

*нельзя ехать вперед, глядя только назад,
но без зеркала заднего обзора не обойтись,
если хочешь избежать катастрофы.»*

Учитывая положение дел почти 30 лет спустя, можно сказать, что проблема актуальна и по сей день. В разные времена, в зависимости от географического положения, разницы культур, особенностей развития музыкального искусства, термину «лад» действительно можно дать разные определения. Поэтому в рамках работы будет использован способ определения термина «лад» с точки зрения вокального искусства. А именно, в контексте практики, которая включает прослушивание музыкального произведения. Слушая музыку, первое, на что можно обратить внимание, – это характер или «настроение», которое передает та или иная музыкальная композиция. Музыкальный лад в произведении – это то, что задает это настроение. Если сравним музыкальное произведение с картиной, то лад – это цвета, а точнее палитра цветов, которыми эта картина написана. Это могут быть яркие или мрачные цвета. В данном случае восприятие картины напрямую зависит от палитры красок, которую использовал

художник. И если в искусстве живописи понятно, что для получения нужной цветовой гаммы можно использовать смешение цветов, соответственно опираясь на законы цветосмешения, то в музыке это сложнее – законов и факторов, по которым определенные ноты должны выстраиваться в определенные аккорды, а затем эти аккорды должны быть организованы в определенной последовательности, чтобы получить тот или иной характерный оттенок всего произведения, неисчисляемое количество. Эти законы распространяются и изменяются в процессе развития всего музыкального искусства. И как не раз упомянуто выше, процесс происходит как в пространстве, так и во времени.

Таким образом, в этой статье будем опираться на следующее определение понятия «лад»: Лад – это система взаимодействий звуков (нот) или созвучий (аккордов), которая создается отношениями между звуками (нотами), эти конкретные отношения и воплощают эту системность.

Системность – это те соотношения ступеней и аккордов, которые создают звучание, в котором мы слышим те или иные характерные особенности. В большинстве жанров современного музыкального искусства – система таких взаимоотношений зависит от тональности. То есть такое соотношение ступеней, где есть стремление «тяготение» неустойчивых ступеней к устойчивым. Часто в этой роли выступает первая ступень лада – тоника.

Стоит упомянуть, что существуют лады (или ладовые системы), в которых звуки равны между собой и по сути, в зависимости от контекста музыкального произведения, любой звук может стать – главным (устойчивым). Для таких систем не будет возможности использовать догмат тяготений неустойчивых ступеней к устойчивым. Пример такой системы: пентатоника без определённой тоники. Встречается в некоторых формах фри-джаза или экспериментальной музыке. Также примерами такой системы могут быть модальные или атональные музыкальные композиции.

В данной статье, как было упомянуто в преамбуле, рассмотрим следующие лады: Ионийский, Дорийский, Фригийский, Лидийский, Миксолийский, Эолийский и, Локрийский. Автор наиболее популярного учебника музыкальной теории – «Элементарная теория

музыки» И. В. Способин, называет их ладами народной музыки. Несмотря на популярность такого определения, учитывая масштабы применения ладов, не можем говорить о его актуальности. Название корректно только отчасти. В западноевропейской музыкальной теории лады рассматриваются как, серия из семи звукорядов в основе каждого из которых диатоническая гамма (диатоническая гамма – натуральная гамма, без диезов и бемолей, состоящая из 5 целых тонов и 2-х полутонов. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.). Это значит, что каждый лад включает семь нот и содержит пять

тоновых шагов (один целый тон в шаге) и два полутоновых (полутон в шаге) [8].

В зависимости от лада очередность шагов варьируется. Первый лад, он же Ионийский, полностью соответствует натуральному мажору и опираясь на это, самый простой способ объяснить, как организована система ладов будет, если построим каждый из семи ладов поочередно используя ноты до мажорной гаммы. Первый лад строим от ноты «до», Ионийский. Следующий лад в системе, Дорийский, будет строиться от ноты «ре». От ноты «ми» – Фригийский и так далее (рис. 1).

Рис. 1. Принцип построение ладов

Это не значит, что Ионийский всегда от ноты «до». В данном случае это было сделано с целью наглядного транслирования системы ладов. Можно заметить, как очередность шагов тон-полутон, меняется от лада к ладу, что и создает характер (настроение) того или иного

лада. Далее рассмотрим таблицу, где представлены лады в использовании в современном музыкальном контексте. Они упорядочены по частоте использования (табл. 5).

Лады в использовании в современном музыкальном контексте

Название	Строение в ступенях (от ноты «до»)	Жанр, в котором чаще используется	Примеры, где встречается частично или полностью	Характер/настроение
Ионийский Лад (Ionian Mode)	Натуральный мажор: I - II - III - IV - V - VI - VII	Поп, рок, классическая музыка, джаз	"Shake It Off" – Тэйлор Свифт, "Don't Stop Believin'" – Джорни	Радостное, оптимистичное.
Эолийский Лад (Aeolian Mode)	Натуральный минор: I - II - III ^b - IV - V - VI ^b - VII ^b	Поп, рок, металл, фолк	"Someone Like You" – Adele, "Nothing Else Matters" – Металлика	Меланхоличное, грустное. Создает атмосферу печали и размышлений.
Миксолийский Лад (Mixolydian Mode)	Мажорный лад с пониженной седьмой ступенью: I - II - III - IV - V - VI - VII ^b	Рок, блюз, фанк, джаз	"Ain't No Sunshine" – Билл Уизерс, "Come Together" – Битлз	Обладает смешанным чувством, сочетающим в себе как элементы мажора, так и элементы блюза.
Дорийский Лад (Dorian Mode)	Минорный лад с повышенной четвертой ступенью: I - II - III ^b - IV - V - VI - VII ^b	Джаз, фанк, рок, поп	"What About Us" – Пинк, "Somebody That I Used to Know" – Готье Кимбра	Имеет уникальное сочетание мажорных и минорных характеристик благодаря пониженной терции и пониженной септима. Меланхоличное, но при этом открытое звучание. Он менее яркий, чем мажорный лад, но менее грустный, чем натуральный минор.
Лидийский Лад (Lydian Mode)	Мажорный лад с повышенной четвертой ступенью I - II - III - IV [#] - V - VI - VII	Джаз, прогрессивный рок, нео-соул	"Midnight" – Колдплэй	Лидийский лад отличается ярким и мечтательным звучанием благодаря увеличенной кварте. Это создает ощущение плавности и легкости, а также может добавлять элемент сюрреализма или необычности.
Фригийский Лад (Phrygian Mode)	Минорный лад с пониженной второй ступенью: I - II ^b - III ^b - IV - V - VI ^b - VII ^b	Рок, металл, фламенко	"Wherever I May Roam" – Металлика	Темное, мистическое, загадочное. Создает ощущение экзотики и напряжения.
Локрийский Лад (Locrian Mode)	Минорный лад с пониженной второй и пятой ступенью I - II ^b - III ^b - IV - V ^b - VI ^b - VII ^b	Очень редко элементы встречаются в современных эстрадных песнях	"Hyperballad" – Бьорк	Очень нестабильное, тревожное, диссонансное. Создает ощущение неопределенности и напряжения.

Как можно заметить из представленной таблицы, лады используются в различных жанрах и достаточно широко распространены в произведениях современного эстрадного вокального искусства. Также рассмотрим на практике, как

лад влияет на музыкальное произведение. Так, будет использована строчка из известной эстрадной вокальной композиции “Bohemian Rhapsody” авторства Фредди Меркьюри. Вот так выглядит оригинал (рис. 2).

Рис. 2. Нотный пример

В данном случае тональность – си-бемоль мажор, лад в оригинальной версии – Ионийский. Характер мелодии: повествовательный и оптимистичный. Что, стоит отметить, противоречит тексту. Но в написании этой композиции Фредди Меркьюри пользовался многими

приемами сонграйтинга, что привело к такому результату. Вернемся к анализу мелодии. Перенесем эту мелодию в другой лад: из мажора в минор, и получится лад – Эолийский (рис. 3).

Рис. 3. Нотный пример

То есть тональность изменится на си-бемоль минор. Характер мелодии – уже трагичный. Таким образом можно сказать, что понимание и использование различных ладов

позволяет музыкантам создавать разнообразие в выражении характера композиции. Лады помогают передавать различные эмоции и

настроения, делая музыку более богатой и многогранной [9, с. 127-133].

3. Виды музыкального слуха и его влияние на пение

Если говорить о музыкальном слухе, то под ним понимается способность различать музыкальные звуки, понимать и переживать содержание музыкальных произведений. Он имеет множество качественных проявлений, таких как звуковысотный, тембровый, динамический, мелодический, гармонический, внутренний, относительный, абсолютный и полифонический слух. В свою очередь развитие музыкального слуха – это процесс, требующий внимания к различным аспектам звука. Например, звуковысотный слух проявляется при изменении высоты звука, динамический – при изменении громкости, а тембровый – при различении звуков разных инструментов [10, с. 165-169].

Существует множество видов музыкального слуха, каждый из которых помогает музыканту в его деятельности.

Так абсолютный слух представляет собой способность запоминать точные высоты звуков. Это уникальная способность распознавать ноты по их звучанию или воспроизводить их по памяти без помощи камертона или других инструментов. Этот феномен напоминает фотографическую память в зрительной сфере. Люди с абсолютным слухом воспринимают ноты так же естественно, как большинство людей распознают буквы алфавита. Для музыкантов абсолютный слух не является необходимым, но он помогает избежать фальшивой игры на инструментах. Вокалистам эта способность также полезна для точной интонации и удержания партии в многоголосном пении. Однако, абсолютный слух не делает исполнение более выразительным. Это качество врожденное, но идентичный навык можно развить через интенсивные тренировки, чего достигают многие практикующие музыканты.

Относительный слух является профессиональной способностью, позволяющей услышать и определить любой музыкальный элемент или произведение в целом, но в сравнении с представляемой звуковысотностью. Он больше связан с мышлением, чем с памятью. В

тональной музыке, к которой относится современное вокальное искусство, в том числе, относительный слух помогает ориентироваться внутри лада, различать устойчивые и неустойчивые ступени, их взаимосвязи, и переходы между тональностями. Абсолютный и относительный слух не противопоставлены друг другу, они могут взаимно дополнять один другого. Наличие абсолютного слуха без развития относительного не делает человека музыкантом. В то время как профессионально развитый относительный слух, как навык мышления, способствует развитию музыкальности у любого человека.

Внутренний слух представляет собой способность слышать музыку в воображении. Музыкант может «проиграть» в голове мелодию, видя ноты на листе, а более опытные музыканты способны также представить гармонию и оркестровку [11, с. 163-168].

4. Влияние изучения ладов на развитие интонации

Процесс обучения вокальному искусству, даже в сфере профессионального высшего образования, имеет недостатки. В вокальной практике недостаточное внимание уделяется упражнениям на развитие слуха и умение пользоваться голосом относительно разнообразных ладов. Как правило, 80% упражнений строится на основе мажорного звукоряда. Когда речь идет о вокальном искусстве и развитии способности управлять голосом, то имеется в виду работа голосовых связок под воздействием работы определенной группы органов и тканей тела. Как и любой физиологический процесс управление определенными мышцами требует тренировки. Так и процесс пения. Это серьезная физиологическая и ментальная работа. Такую характеристику процессу пения дает С. П. Юдин: «Пение настоящее, полноценное – прежде всего мускульная работа, требующая мускульной энергии и умения ею управлять!». Сознательный контроль отдельных структур вокального аппарата – залог успеха вокалиста, как с точки зрения контроля звукоизвлечения, так и интонации. Как работает процесс «тренировки» голоса, наглядно изображено на схеме (рис. 4).

Рис. 4. Принцип работы процесса «тренировки» голоса

Любое управление структурами нашего тела – эта работа определенных областей нашего головного мозга. Важными являются сенсорика и моторика. Разберемся, как это работает в процессе пения.

Для начала дадим определение понятиям:

Сенсорика – это процесс восприятия и интерпретации информации, поступающей от сенсорных систем (органы чувств). Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. В пении сенсорика включает в себя слуховую и тактильную чувствительность. Слуховая сенсорика помогает различать высоту нот, например, а также проанализировать гармонию. Тактильная сенсорика связана с ощущениями от работы голосового аппарата над звукоизвлечением, что помогает чувствовать, как работает голосовой аппарат, распространяется звук и как его нужно корректировать.

Моторика относится к способности и координации выполнения движений и действий. Основные функции моторики: координация движений, развитие навыков, реакция на внешние раздражители. В пении включает в себя работу голосовых связок, дыхательной системы и мышц артикуляторных органов.

Умение точно регулировать эти движения позволяет петь интонационно верно. Так, когда происходит тренировка какого-либо навыка, то сенсорика и моторика работают сообща. Рассмотрим это на примере выполнения вокальных упражнений:

1. Слушаем исходную мелодию – «работает» сенсорика.

2. Воспроизводим мелодию голосом (попытка номер 1) – «работает» моторика – процесс пения и сенсорика – слушаем себя, чувствуем задействованные органы и ткани.

3. Воспроизводим мелодию голосом (попытка номер 2) – «работает» моторика и сенсорика...

4. Воспроизводим мелодию голосом (попытка номер 3) – «работает» моторика и сенсорика...

5.

6. И так до тех пор, пока не удовлетворены результатом.

В процессе, исполняя и анализируя исполнение упражнения, узнаем, как использовать голосовой аппарат так, чтобы получить удовлетворяющий результат в исполнении... то есть, как в этом конкретном упражнении использовать свой голосовой аппарат, чтобы получить нужное звукоизвлечение – пение. Снова и снова повторяем «правильную» версию, приходим к тому, что звукоизвлечение уже становится автоматизированным. Певцом выполняется работа, в которой развивается умение управлять голосом, как определенной структурой тела. И тренируется слух – как главный индикатор: «верно» – «неверно».

«Принцип такой работы напоминает работу тренера в спортивном зале, который учит спортсмена управлять своим телом и развивать отдельные мышцы.» так пишет О. В. Пивницкая об осознанном подходе к упражнениям в статье [12, с. 132-146].

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что вокальные упражнения только в

мажорном ладу помогут вокалисту хорошо ориентироваться только в звукоряде мажорного лада. Как если бы атлет тренировал только бицепс правой руки, не задействуя остальные группы мышц.

Исследование в этой статье доказывает, присутствие разнообразных ладов в современном эстрадном вокальном искусстве. Соответственно, следует изучать музыкальные структуры различных ладов, чтобы обладать лучшей натренированностью в пении, что также включает в себя способность лучше интонировать.

Таким образом, изучение ладов играет важную роль в развитии интонации – способствует улучшению координации голоса и слуха, что является важным элементом в развитии вокальных навыков.

Заключение

Изучение ладов оказывает положительное влияние на развитие интонации у вокалистов эстрадного жанра, являясь основополагающим аспектом для глубокого понимания музыкальной структуры и улучшения вокальных навыков.

Каждый лад обладает своим уникальным характером, что позволяет передавать широкий спектр эмоций, от радости и оптимизма до меланхолии и драматизма. Используя эти знания, вокалист может свободнее интерпретировать музыкальные произведения и выражать свои эмоции. Занимаясь изучением ладов, вокалисты развивают способность анализировать и точно воспроизводить мелодию, что способствует развитию относительного слуха (способности определять высоты звуков в контексте других нот) и улучшает слуховую память, позволяя быстрее и точнее запоминать музыкальные фразы. Кроме того, знание ладов помогает уметь анализировать гармоническую структуру произведений, что способствует более осознанному подходу к исполнению импровизации. Особенно важно для джазовых исполнителей.

Для достижения наилучших результатов в интонационном развитии вокалистов рекомендуется включить систематическое изучение ладов в учебные программы вокальных школ, курсов и, тем более, в программы музыкального образования в высших учебных заведениях. Это должно включать практические упражнения в различных ладах, регулярные импровизационные задания, изучение теории ладов и их структуры, анализ музыкальных произведений с точки зрения ладового

присутствия, а также регулярное прослушивание музыки, написанной в различных ладах. Такой комплексный подход поможет эстрадным вокалистам развивать слух, интонационные навыки, музыкальную интуицию и эмоциональную выразительность, делая их исполнение более точным.

Литература

1. Арзамасцева О.В. Особенности эстрадного вокала в России // Евразийский Союз Ученых. 2019. № 7-3 (64). С. 4-6.
2. Специфика эстрадного вокала. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sovdshi.hmansy.muzkult.ru/media/2021/01/31/1247068853/SPECIFIKA_E_STRADNOGO_VO_KALA.pdf (дата обращения 22.07.2024).
3. Поп-музыка: главные особенности, виды и влияние. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://radioba.by/pop-muzyka-glavnye-osobennosti-vidy-i-vliyanie/> (дата обращения 22.07.2024).
4. Определение понятия рок-музыки. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://vsd.art/articles/article-opredelenie-ponyatiya-rok-muzyki-chast-6-2> (дата обращения 22.07.2024).
5. Скрябина А.С. Искусство джаза: пути становления индивидуального стиля // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=22086> (дата обращения 22.07.2024).
6. Павленко Л.Г. Особенности песенного дискурса блюзов Боба Дилана // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2020. № 1. С. 217-224.
7. Modes in music: what they are and how they are used. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.classical-music.com/features/musical-terms/modes-in-music-what-they-are-and-how-they-are-used-in-music> (дата обращения 22.07.2024).
8. Статья Ю.Н. Холопов «К проблеме лада в русском теоретическом музыкознании» 1996 г., 2-я ред. – 1998 (MGS No 950). кн.: Гармония: проблемы науки и методики. Вып. 2. Ростов-на-Дону, 2005.
9. Пивницкая О.В. Особенности интонирования в современном эстрадном вокале: исторический и педагогический аспекты // Музыкальное искусство и образование. 2014. № 3 (7). С. 127-133.

10. Позднякова Т.И., Лосева С.Н. Музыкальный слух как компонент музыкальной одаренности в вокально-хоровой деятельности // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2017. № 2 (40). С. 165-169.

11. Сулейманов Р.Ф. Музыкальный слух как классическая способность //

Дифференциальная психология и психофизиология сегодня: способности, образование, профессионализм. 2021. № 1. С. 163-168.

12. Пивницкая О.В. Вокальная биомеханика в отечественной педагогике // Музыкальное искусство и образование. 2021. № 4. С. 132-146.

YUKHIMCHUK Inna

Singer, Vocal Teacher, Vocals On Academy, China, Shanghai

THE INFLUENCE OF THE STUDY OF MODES ON THE DEVELOPMENT OF INTONATION IN POP VOCAL ART

Abstract. *The study of musical modes has a positive impact on the development of intonation among vocalists in popular vocal art. Knowledge of modes such as Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, and Locrian – along with their distinctive characteristics and structural understanding – enables vocalists to gain a deeper comprehension of musical compositions, which leads to improved precision in performance. The work explores the main musical modes, their features and influence on vocal performance. The relevance of the topic is due to modern requirements for the professional skills of vocalists and the need for a deeper understanding of musical theory in order to achieve a high level of performance. The research methodology includes the analysis of theoretical literature, the practical study of modes and their application in vocal practice. The findings of the study emphasize the importance of systematic study of modes for the development of intonation and musical hearing, which is especially important for pop vocalists seeking to improve their skills.*

Keywords: *pop vocal art, vocal, intonation, study of musical modes, modus, influence of modes on intonation, vocal art.*